

RAQAMLASHTIRISHNING BIZNESDA AHAMIYATI

Ibodullayeva M.S.

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

Samarqand filiali tayanch doktoranti

e-mail: malohat.ibodullayeva98@gmail.com Tel. +998771007742

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15803612>

ANNOTATSIYA:

Mazkur tezisda mamlakatimizda nashr etilgan adabiyotlardagi raqamli iqtisodiyot atamasiga berilgan ta'rif, raqamlashtirishning afzalliklari haqida fikr yuritilgan.

TAYANCH SO'ZLAR

Raqamli iqtisodiyot, buyumlar internet, elektron tijorat.

ANNOTATION:

This thesis discusses the use of the term computer in published literature, and the concept of digitization.

KEYWORDS

Digital economic goods, Internet, e-commerce.

АННОТАЦИЯ:

В данной диссертации обсуждается использование термина «компьютер» в опубликованной литературе и концепция оцифровки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Цифровые экономические товары, Интернет, электронная коммерция.

№	Nomi	Mualliflar	Bosib chiqarilgan yil	Ta'rif	Raqamli iqtisodiyotning belgilari
1.	Raqamli iqtisodiyot asoslari (darslik)	G'.M. Porsaev, B.Sh. Safarov, D.Q. Usmanova	Toshkent – 2020	Raqamli iqtisodiyot – bu raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyotdir, ammo ko'p jihatdan raqamli iqtisodiyot Internet va butunjahon internet internet tarmoqlariga asoslangan bozorlarda biznes operatsiyalarini amalga oshirishini tushunamiz .	-bilimlar; -raqamlashtirish -virtuallashtirish -dinamizm -integratsiya- -vositachilarsiz ishlash -konverjensiya -innovatsiya -ishlab chiqaruvchi- iste'molchi munosabatlarning o'zgarishi -samaradorlik -globallashuv -kelishmovchilik
2	Raqamli iqtisodiyot	Abdullayev O.,Fattaxov A.,Axmedov K.	Toshkent-2020	Raqamli (elektron)iqtisodiyot bu- gibrid dunyo sharoitlarida mavjud bo'lgan iqtisodiyotdir. Gibrid dunyo bu-real dunyoda virtual dunyo orqali barcha	-big data; -sun'iy intellekt; -blokcheyn; -kvant texnologiyalar -ishlab chiqarish texnologiyalari; -sanoat internet; -robotatexnika; -simsiz aloqa;

				<p>“hayotiy ahamiyatga ega” harakatlarni amalga oshirish imkoniyati bilan ajralib turadigan real va virtual dunyolar birlashuvi natijasidir. Bu jarayon uchun axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) qiymatining pastligi, yuqori samaradorligi va raqamli infratuzilma ochiqligi zarur shartlar hisoblanadi.</p>	-virtual reallik
3.	Raqamli iqtisodiyot asoslari	Toshkent - 2020	R.H. Ayupov va G.R. Boltaboeva	<p>Raqamli iqtisod - xo'jalik yuritishning yangi zamonaviy shakli bo'lib, unda ishlab chiqarish va boshqarishning asosiy faktori sifatida raqamli ko'rinishdagi katta ma'lumotlar majmui va ularni qayta ishlash jarayoni hizmat qiladi. Olingan natijalarni amaliyotda ishlatish esa an'anaviy xo'jalik yuritish shakllariga nisbatan ancha katta samaradorlikka erishishga imkon beradi.</p>	<p>-bu yangi kadrlar va yangi ish joylari hosil bo'lishida - bu yangi korporativ madaniyat barpo bo'lishida - bu yangi boshqaruv va nazorat usullarining yuzaga kelishida - bu katta ma'lumotlar bazalari (big data) va aniqlikka erishishda -bu sun'iy intellekt va intellektual boshqaruv tizimlarining hosil bo'lishida - bu ta'lim, ishlab chiqarish va boshqaruvdagi virtualizatsiya jarayonlari amalga oshishida - bu buyumlar interneti va masofaviy ta'lim (MOOC) ning keng miqyosda qo'llanilishida - bu blokcheyn va u orqali yuritiladigan turli-tuman jarayonlarning hayotga tadbiiq qilinishida - bu mayning jarayoni hamda mustaqil biznes yuritish imkoniyatining yuzaga chiqishida - bu yangi pul-kredit tizimi va banklar faoliyatining kengayishida - bu katta investitsiyalar jalb qilish imkonini</p>

					beradigan ICO (Initial Coin Offering) jarayoning amalga oshirilishida → bu mustaqil pul birligi va kriptovalyutalarning amaliyotga kirib kelishida → bu elektron tijorat va elektron biznesning rivojlanishida.
4.	Raqamli iqtisodiyot	Toshkent 2020	S.Gulyamov,R.Ergashev, S.Xamrayeva	Raqamli iqtisodiyot-asosiy resurs axborot sanalib, internetda savdo qilish ko'lami cheklanmagan, kompaniyaning yirik yoki kichikligi uning raqobatbardoshligiga ta'sir etmaydi, operatsion faoliyat ko'lami faqat internet kuchi bilan belgilanadi.	-5G -big data -kognitiv texnologiyalar -blokcheyn -bulutli hisoblashlar -yangi korporativ madaniyatning paydo bo'lishi -yangi kadrlarning paydo bo'lishi; -sun'iy intellect -buyumlar interneti -yangicha boshqaruv tizimi, yangicha tartibga solishning yuzaga kelishi.

Yuqoridagi olimlar adabiyotlaridan iqtisodiyotning raqamlashishi quyidagi belgilar orqali nomoyon bo'lishini bilishimiz mumkin:

- ishlab chiqaruvchi va iste'molchi o'rtasidagi munosabatlar;
- yangi korporativ madaniyatning paydo bo'lishi;
- buyumlar interneti;
- globallashuv;
- katta ma'lumotlarni saqlash va uzatish jarayonlarida yuqori aniqlikka erishish;
- elektron tijorat va biznesning yuzaga kelishi va boshqalar.

Hozirda moddiy va energetika resurslari axborotdan kamroq ahamiyat kasb etmoqda. ¹

¹ "Raqamli iqtisodiyot" S.Gulyamov,R.Ergashev, S.Xamrayeva Toshkent 2020

Shuningdek, xorijiy davlatlarda ayollarning raqamli sohada (WiD) gi savodxonlik darajasi o'rganilib, bu bo'yicha indeks ishlab chiqilgan va bu indeks 12 ta muhim ko'rsatkichni birlashtirib, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning (1) internetdan foydalanish, (2) internet foydalanuvchilari ko'nikmalari va (3) mutaxassislik ko'nikmalari va bandlik sohalaridagi faoliyatini baholaydi.

Ayollar raqamli sohada (WiD) indeksi to'rtta asosiy tahlil turini ta'minlaydi:

- **umumiy samaradorlikni baholash:** a'zo davlatlarning umumiy indeks balli va asosiy indeks o'lchovlari ballari orqali umumiy xarakteristikasini olish.

- **chuquroq tahlil:** alohida ko'rsatkichlarni tahlil qilib, a'zo davlatlar faoliyatini yaxshilash mumkin bo'lgan sohalarni aniqlash.

- **kuzatuv:** vaqt o'tishi bilan yutuqlarni baholash.

- **qiyosiy tahlil:** raqamli rivojlanishning o'xshash bosqichidagi davlatlarni solishtirish orqali tegishli siyosat sohasida yaxshilash zarurligini aniqlash.

WiD indeksi 12 ta muhim quyidagi ko'rsatkichni birlashtiradi:

1. Internetdan foydalanish

1.1 Internet foydalanuvchilari

(% hisobida, 2021)

1.2 Umuman internetdan foydalanmagan odamlar

(% hisobida, 2021)

1.3 Bank xizmatlaridan onlayn foydalanganlar odamlar

(% hisobida, 2021)

1.4 Onlayn kurs foydalanuvchilari

(% hisobida, 2021)

1.5 Onlayn maslahat oluvchilar va onlayn saylovchilar

(% hisobida,2021)

1.6 e-gov.uz foydalanuvchilari

(% hisobida,2021)

2.Internetdan foydalana olish mahorati

2.1 Kamida asosiy raqamli ko'nikmalarga ega bo'lish

2.2 Asosiy raqamli ko'nikmalardan ortiq bilimga ega bo'lish

2.3 Hech bo'lmaganda asosiy raqamli kontent yaratish qobiliyatlari

3. Mutaxassislik ko'nikmalari va ish bilan ta'minlash

3.1 STEM bitiruvchilari

3.2 ICT mutaxassislari

3.3 Ayollar va erkaklar ish haqlari o'rtasidagi farqlar

Finlandiya, Nezerlandiya va boshqa davlatlarda WID ko'rsatgichlari yuqori hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Raqamli iqtisodiyot asoslari (darslik)" G'.M. Porsaev, B.Sh. Safarov, D.Q. Usmanova
2. "Raqamli iqtisodiyot" Abdullayev O.,Fattaxov A.,Axmedov K. Toshkent-2020
3. "Raqamli iqtisodiyot asoslari" R.H. Ayupov va G.R. Boltaboeva Toshkent 2020
4. "Raqamli iqtisodiyot" S.Gulyamov,R.Ergashev, S.Xamrayeva Toshkent 2020
5. Digital-strategy.ec.europa
6. Diss.natlib.uz
7. Scholarworks.waldenu.edu